

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Curso de Direito

**A (IN)EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA
LEI MARIA DA PENHA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR**

SARA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA

Rio de Janeiro

2020.2

SARA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA

**A (IN)EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA
LEI MARIA DA PENHA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR**

Artigo Científico Jurídico apresentado à
Universidade Estácio de Sá, Curso de Direito,
como requisito parcial para conclusão da
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador (a): Prof. (a). Cristiane Dupret Filipe

Rio de Janeiro

Campus Madureira

2020.2

A (IN)EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EFAMILIAR

Sara Espírito Santo da Cunha

RESUMO

Este estudo objetiva demonstrar a (ineficácia) das medidas protetivas de urgência consagradas na Lei nº 11.340/2006, que visam a tutela da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Como objetivos específicos busca-se contextualizar brevemente a Lei Maria da Penha e apresentar o conceito, natureza jurídica e espécies de medidas protetivas. E, ao final, demonstrar que o Estado não apresenta-se eficaz no que tange a observância das medidas protetivas. A pesquisa se classifica como hipotético-dedutiva, descritiva e bibliográfica. Conclui-se, portanto, que embora a Lei Maria da Penha seja um importante passo na tutela da mulher, vítima de violência doméstica, muito ainda precisa ser feito para assegurar àquela que vê deferida uma medida protetiva a observância, pelo agressor, das disposições impostas. Nesse contexto a rede de apoio ganha relevo, seja para dar à mulher maior segurança, seja para obrigar o agressor a cumprir as determinações legais. Se o Estado não atuar, portanto, de forma eficiente, as medidas protetivas tornam-se letra morta, já que não obstam a ação do agressor.

Palavras-chave: Violência doméstica. Medidas Protetivas. Lei 11.340/2006. Ineficácia.

SUMÁRIO

1 Introdução. 2 Desenvolvimento. 2.1. Das medidas protetivas de urgência e sua efetividade no direito brasileiro. 2.2. Da Lei Maria da Penha. 2.2.1 Breves considerações. 2.3. Medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha. 2.4. Da ineficácia das medidas protetivas. 3. Considerações Finais. Referências.

1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica contra a mulher remonta, cronologicamente, há tempos históricos e é, ainda na atualidade, uma das formas de agressão com maior número de ocorrências, embora muitas vítimas acabem por não denunciar os seus agressores.

Vale destacar que esta modalidade de violência não distingue idade, classe social, raça, cor ou religião. Tal problema reflete na sociedade, seja em fatores sociais, seja fatores físicos e/ou psicológicos, dentre outros malefícios ao convívio social, uma vez que a violência em comento é uma grave violação aos direitos humanos.

Apesar da gravidade dos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher o Estado brasileiro silenciou-se por longos anos, e o mesmo ocorreu com a sociedade, o que agravou as consequências para a mulher vitimada.

Assim, o tema escolhido para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, “A (in)eficácia das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha”, se justifica pelo grave problema que é a violência doméstica e familiar contra a mulher e os altos índices de delitos praticados com tão grave forma de violência.

Desta feita, dar-se-á seguimento ao estudo pautando-se no seguinte problema de pesquisa: As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, são capazes de proteger, de forma eficaz, as mulheres vitimadas pela violência doméstica e familiar?

Assim, tem-se como objetivo geral demonstrar se as medidas protetivas consagradas na Lei Maria da Penha são eficazes na proteção das mulheres vitimadas pela violência doméstica e doméstica e familiar. E, como objetivos específicos busca-se contextualizar brevemente a lei Maria da Penha no ordenamento jurídico brasileiro; apresentar as medidas protetivas de urgência consagradas na Lei nº 11.340/2006; analisar a eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha na proteção da mulher vítima de violência doméstica e as medidas adotadas pelo Estado para a sua efetivação.

Para atingir os objetivos supra adota-se, como método de abordagem, o hipotético-dedutivo e, como método de procedimento, o descritivo. E a pesquisa se pauta, quanto à técnica, na revisão bibliográfica, pois se busca na doutrina, artigos, periódicos, legislação, dentre outras fontes, elementos para a compreensão do tema.

Destarte, divide-se o estudo em três seções. Na primeira apresenta-se brevemente a tutela da proteção contra a mulher no ordenamento jurídico brasileiro, contextualizando a Lei Maria da Penha. Na segunda seção, por sua vez, apresenta-se a disciplina legal das medidas protetivas consagradas no bojo da Lei nº 11.340/2006 e seus fundamentos. Por fim, na terceira

seção demonstra-se a ineficácia das medidas protetivas de urgência, haja vista os índices de violência que assolam a mulher no âmbito doméstico e familiar.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E SUA EFETIVIDADE NO DIREITO BRASILEIRO

A sociedade brasileira convive, diuturnamente, com a prática de delitos no âmbito doméstico e familiar, sendo a violência doméstica contra a mulher um problema que, embora não seja recente e se deve a diversos fatores, dentre eles o modelo patriarcal de família que prevaleceu por anos no Estado brasileiro, apenas há alguns anos ganhou notoriedade, levando o Poder Público e a sociedade a se preocupar com a violência contra a mulher, já que esta não escolhe classe social, grau de escolaridade, etc.

Porém, durante muitos anos a violência doméstica e familiar contra a mulher foi ignorada pelo Estado, que ao argumento de se tratar de uma questão privada, restrita ao âmbito familiar, deixou de implementar medidas para assegurar os direitos da mulher vitimada por seus maridos, companheiros, namorados, comprometendo, em última análise, a integridade física e psíquica da mulher, além, claro, de corroborar para a sua perpetuação. E, apenas em 2006 veio a lume a Lei Maria da Penha, diploma que, dentre outros instrumentos, estabeleceu um rol de medidas protetivas voltadas à proteção da mulher, vitimada por esta grave forma de violência. Contudo, antes de se adentrar na análise das medidas protetivas, é necessário contextualizar, brevemente, a Lei Maria da Penha, como se passa a expor.

2.2 DA LEI MARIA DA PENHA

O Brasil, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, assumiu o compromisso de instituir mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a teor do que dispõe o § 8º, do art. 226.¹

¹ BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%E7ao_Compilado.htm. Acesso em: 28 ago. 2020.

Outrossim, quando da ratificação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra a Mulher e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, o Brasil reforçou seu compromisso, como leciona Bianchini.²

É nesse cenário que foi editada, no ano de 2006, a Lei nº 11.340, cujo objetivo é “coibir e prevenir a violência de gênero no âmbito doméstico e familiar ou de uma relação íntima de afeto”.³ Desta feita, passa-se a abordar, brevemente, os aspectos gerais, antes de se passar à análise das medidas protetivas.

2.2.1 Breves considerações

A primeira questão a se ressaltar é que a violência contra a mulher é uma clara manifestação da violência de gênero, questão complexa, que envolve fatores diversos e, como já dito alhures, não escolhe a vítima, pois atinge mulheres de todas as idades, etnias, classes sociais, etc.

Ademais, a prática de violência com base no gênero é uma sequência do estágio de várias outras formas de violências disseminadas no cotidiano da mulher. Logo, faz-se necessário esclarecer o conceito de gênero, que a princípio era uma denominação de cunho estritamente biológica, mas que passou a ser, ao longo dos tempos, uma marca sociocultural.

De acordo com Silva Júnior,⁴ a Lei nº 11.340/2006 é um divisor de águas na tutela da mulher vítima de violência doméstica e familiar, seja porque foi o primeiro a tratar efetivamente da questão, efetivando o compromisso assumido pelo Brasil na punição, prevenção e erradicação da violência contra a mulher, seja porque destinou especial atenção à vítima, deixando apenas de sancionar as condutas perpetradas pelo agressor. Nesse contexto é que ganham relevo principalmente as medidas de proteção à mulher, dentre elas as medidas protetivas de urgência.

A Lei Maria da Penha reconhece como violência doméstica contra a mulher diversas formas de violência, nos termos do art. 7º, a saber: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Adotou o legislador, portanto, um

² BIANCHINI, Alice. **Lei Maria da Penha: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

³ Ibid., p. 30.

⁴ SILVA JÚNIOR, Edison Miguel da. Direito penal de gênero. Lei nº 11.340/06: violência doméstica e familiar contra a mulher. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 11, n. 1231, 14nov. 2016. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/9144>>. Acesso em: 20 ago. 2020.

conceito amplo, a violência doméstica e familiar contra a mulher é toda forma de agressão que objetiva retirar direitos, aproveitando da sua situação de vulnerabilidade.⁵

Não é demais salientar que o Brasil, cuja legislação civil é fortemente influenciada pelo Direito Romano, consagrou, no bojo do Código Civil de 1916, uma série de dispositivos que ressaltavam a superioridade do marido e, por conseguinte, a submissão da mulher ao homem, consagrando tratamento flagrantemente desigual.

Na linha evolutiva da tutela dos direitos das mulheres, de forma bastante sucinta pode-se citar o advento da Lei nº 4.121/1962 – Estatuto da Mulher Casada, que reconheceu a plena capacidade da mulher; a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/1977), que regulamentou a dissolubilidade do casamento;⁶ o advento da Constituição Federal de 1988, responsável por reconhecer a igualdade entre homens e mulheres, vedando qualquer forma de discriminação; a Lei Maria da Penha, que veio regulamentar a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica, tratando especificamente da violência doméstica contra a mulher; e, mais recentemente, o reconhecimento do crime de assassinato em razão de gênero – mulher morrer pela sua condição feminina, pela Lei nº 13.104/2015, que trouxe para o Código Penal a figura do Feminicídio, responsável, em apertada síntese, pela instituição de uma qualificadora para o crime de homicídio praticado contra a mulher por questão de gênero.⁷

Porém, até a sua edição, no ano de 2006, inexistia qualquer diploma legal que tutelasse os direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Desta feita, apesar da gravidade dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, por pessoas próximas à vítima, geralmente cônjuges ou companheiros, o Estado omitiu-se na regulamentação de medidas para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, e também a punição, até mesmo porque, como sabido, os agressores eram processados, não raras vezes, no âmbito dos Juizados Especiais, sendo os crimes, a exemplo da lesão corporal, passível de transação penal,⁸ o que incutiu na sociedade a sensação de impunidade.

Isso se deve, seguindo Zaffaroni e Pierangeli,⁹ porque o Estado negligenciou a vítima, uma clara característica do Direito Penal, preocupando-se sobretudo com a punição do agressor em detrimento da proteção à mulher.

⁵ CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. **Violência Doméstica: A lei Maria da Penha comentada** artigo por artigo. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

⁶ Ibid.

⁷ DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

⁸ CUNHA; PINTO, op. cit.

⁹ ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual do Direito Penal Brasileiro**. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

Ainda segundo Cunha e Pinto,¹⁰ não se pode ignorar que o Brasil somente editou norma específica, qual seja, a Lei Maria da Penha, após a condenação do Estado brasileiro pela Organização dos Estados Americanos, em caso paradigmático, que evidenciou a falha do Poder Judiciário no julgamento do agressor de Maria da Penha Fernandes, vítima de reiteradas investidas do seu marido na tentativa de matá-la. Logo, a Lei nº 11.340/2006 é uma resposta do Estado brasileiro à condenação no âmbito internacional.

Cumpra aqui abrir um parêntese para esclarecer, sem a pretensão de esgotar a análise, os antecedentes históricos da Lei nº 11.340/2006. Em 2001, Maria da Penha Maia Fernandes, ingressou, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com denúncia contra o Estado brasileiro por se omitir e, conseqüentemente, tolerar a violência contra a mulher, já que fora vítima, há mais de 15 anos, à época da denúncia, de duas tentativas de homicídio perpetradas por seu então marido, sendo que as agressões resultaram em paraplegia irreversível.¹¹

Apesar da gravidade do crime, e da existência de processo judicial, e do compromisso do Estado brasileiro em implementar medidas para punir, prevenir e erradicar toda forma de violência contra a mulher, o agressor ainda não havia sido julgado. Logo, a OEA recomendou que o Brasil reforçasse o sistema legislativo, simplificando os procedimentos até então existentes, para assegurar a punição dos agressores, além de condenar o Estado brasileiro ao pagamento de indenização.¹²

O diploma legal em comento também se destaca por ter voltado as atenções para a vítima, pois os diplomas legais de natureza penal têm como característica principal sancionar o infrator. Por isso a Lei Maria da Penha ganha relevo, pois além de punir e tipificar atos de violência contra a mulher, tem dentre os seus principais objetivos coibir e prevenir as diversas formas de violência que são impostas às mulheres diuturnamente.

É nesse cenário que ganham relevo as medidas protetivas de urgência, que passam a ser analisadas no próximo tópico, dada a relevância ao presente estudo.

2.3 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA LEI MARIA DA PENHA

Com o objetivo de interromper agressões sofridas e garantir à mulher vítima de violência doméstica o direito à proteção, principalmente antes da condenação penal – ao resguardar

¹⁰ CUNHA; PINTO, op. cit.

¹¹ BIANCHINI, op. cit., p. 125.

¹² Ibid.

segurança à integridade durante a instrução do processo –, a Lei Maria da Penha traz uma série de medidas protetivas de urgência. Estas medidas cautelares, além das já previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), são elencadas em uma lei penal especial, “[...] como tutelas de urgência autônomas, sui generis, de natureza cível e de caráter satisfativo [...]”¹³

Ao analisar o CPP, percebe-se a existência de outra medida cautelar importante, também contida na Lei nº 11.340/06: a decretação da prisão. Antes do surgimento da Lei nº 12.403, em 2011, a prisão era a única medida de natureza cautelar prevista na norma jurídica processual penal.

Lima¹⁴ argumenta que a Lei nº 12.403/11 ampliou o leque de medidas cautelares pessoais diversas da prisão deste mesmo sentido, de forma que o juiz pode escolher a providência mais adequada ao caso concreto, dentro dos critérios de legalidade e proporcionalidade.

Apesar de a Lei Maria da Penha possibilitar medidas restritivas criminais, as que nelas estão elencadas possuem finalidade diversa da lei processual penal, ainda que todas tenham natureza jurídica de medida cautelar. Como explicam Távora e Roque¹⁵, “no processo penal, medidas cautelares são aquelas destinadas a resguardar o resultado útil da investigação ou do processo”.

Em conformidade com a Lei 11.340/06, as medidas protetivas de urgência permitem à vítima afastar o receio de constrangimentos que possam ser causados pelo agressor, e dar seqüência à rotina sem tantas restrições, porque “[...] oferecem condições à vítima de prosseguir com a demanda judicial, de permanecer em seu lar, de exercer o direito de ir e vir, de continuar trabalhando”.¹⁶

Da mesma forma, para acabar com a violência, a Lei Maria da Penha busca resguardar a integridade física e psicológica da mulher, garantindo direitos fundamentais para que, ao longo do processo criminal, ela não sofra qualquer tipo de intimidação, ameaça ou agressão –

¹³ DINIZ, Anaílton Mendes de Sá. **Medidas protetivas de urgência**: natureza jurídica, reflexos procedimentais. 2015, p. 09. Disponível: <<http://tmp.mpce.mp.br/nespeciais/promulher/artigos/Medidas%20Protetivas%20de%20Urgencia%20-%20Natureza%20Jur%20-%20Anailton%20Mendes%20de%20Sa%20Diniz.pdf>>. Acesso em: 02 ago. 2020.

¹⁴ LIMA, Renato Brasileiro de. **Legislação criminal especial comentada**. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 775.

¹⁵ TÁVORA, Nestor; ROQUE, Fábio. **Código de processo penal para concursos**. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 376.

¹⁶ CORTÊS, Iáris Ramalho; MATOS, Myllena Calasans. **Lei Maria da Penha: do papel para a vida: Comentários à Lei 11.340/2006 e sua inclusão no ciclo orçamentário**. Centro Feminista de Estudos e Assessoria. 2009, p. 39. Disponível em: <http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=128&task=view.download&cid=64> Acesso em: 20 ago. 2020.

física, verbal, sexual, entre outras. No processo penal, ocorre o contrário: a aplicação da medida é voltada ao acusado, para impedir que ele não fuja, tumultue o processo ou volte a cometer crimes, entre outras situações. Em resumo, Pacelli¹⁷ afirma que as medidas protetivas de urgência servem principalmente para proteger a vítima e não a efetividade do processo, ao contrário do que se dá com as cautelares presentes nos arts. 319 e 320 do CPP.

Nesse ponto cumpre esclarecer que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não têm natureza de sanção penal, apenas a intenção de proteger a vítima.¹⁸ Assim, denota-se uma característica semelhante às medidas criminais, visto que ambas não causam uma condenação precoce ao acusado, porque há presunção de inocência enquanto perdure a ação penal.

Entretanto, nada impede que através de provas documentais e oitiva de testemunhas, por exemplo, o réu seja inocentado com o processo em curso. É o que explicam Reis e Gonçalves:

19

[...] essas medidas, denominadas cautelares, não constituem, obviamente, antecipação da pena, pois ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 5º, LVII, da CF), daí por que sua adoção pressupõe a constatação de que há risco de dano na demora da entrega da prestação jurisdicional (*periculum in mora*) e de que há razoável probabilidade de ser acolhida a pretensão do autor (*fumus boni iuris*).

Além de serem aplicadas considerando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), devem preencher requisitos e fundamentos próprios do processo cautelar. Sustenta Marcão²⁰ que ao serem impulsionadas pela urgência, condicionam-se aos requisitos gerais da cautelaridade – *fumus boni juris/fumus commissi delicti e periculum in mora/periculum libertatis*.

Isso acontece, pois, ao analisar a decretação de uma medida, o juiz (autoridade máxima competente – art. 282, § 3º do CPP) não faz uma avaliação do processo por inteiro, e sim de forma breve, com menos profundidade. É o que a doutrina chama de “exercício de cognição sumária.”

¹⁷ PACELLI, Eugênio. **Curso de processo penal**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

¹⁸ HABIB, Gabriel. **Leis penais especiais**: tomo III, v. 2. 1. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.

IBDFAM. **Botão do pânico é entregue às vítimas de violência doméstica no Espírito Santo**. JusBrasil. Notícias, 2013. Disponível em: <<http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/100462726/botao-do-panico-e-entregue-a-vitimas-de-violencia-domestica-no-espírito-santo>>. Acesso em: 18 ago. 2020.

¹⁹ REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Coordenador Pedro Lenza. **Direito processual penal esquematizado**. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 397.

²⁰ MARCÃO, Renato. **Código de processo penal comentado**. São Paulo: Saraiva, 2016.

Ademais, o CPP, em seu art. 282, inciso I, estabelece os critérios que devem embasar a decisão acerca do cabimento das medidas cautelares em geral. São eles: risco para aplicação da lei penal; risco para investigação ou instrução criminal; evitar a prática reiterada de infrações penais.²¹

A redação do artigo mencionado é perfeitamente aplicável às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, como delibera Lima:²²

Não se pode pensar que as medidas protetivas de urgência, por não implicarem a restrição absoluta da liberdade, não estejam condicionadas à observância dos pressupostos e requisitos legais. Pelo contrário. À luz da regra de tratamento que deriva do princípio da presunção de inocência, nenhuma dessas medidas pode ser aplicada sem que existam os pressupostos do *fumus comissi delicti* e do *periculum libertatis*.

Após a breve comparação entre as medidas previstas na Lei Maria da Penha e aquelas descritas no Código de Processo Penal, que permitem compreender o conceito e natureza jurídica do instituto, é importante abordar a disciplina das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

As medidas protetivas, na Lei Maria da Penha, são disciplinadas nos arts. 22, 23 e 24 e visam, como já dito, a proteção da mulher. Contudo, a Lei Maria da Penha não impede que sejam decretadas em conjunto com as previstas na norma processual penal, são elas: das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor (art. 22) e das medidas protetivas de urgência à ofendida (arts. 23 e 24).

O vigésimo segundo artigo da Lei nº 11.340/2006 é voltado, em especial, ao agressor. As medidas listadas são bastante claras, atuando no sentido de limitar “a ação do agressor, visando a proteção da mulher em situação de violência”.²³

Literalmente, o artigo exemplifica a conduta do juiz, que dispõe da prerrogativa de aplicar outras resoluções além daquelas previstas nos incisos I a V. Desta forma, vale consultar a seguir os termos disponíveis no § 3º que, com o intuito de garantir sua efetividade, podem ser requisitadas pelo magistrado com auxílio da força policial.

O primeiro inciso traz à pauta uma questão pertinente: o aumento da violência por meio do uso de armas. Consensualmente, é preciso considerar que este aspecto é um agravante potencial das ofensas que podem vir a ser praticadas contra a integridade da vítima. Dadas as circunstâncias, é permitida a determinação do juiz de anular esse fator, ainda que com amparo

²¹ BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 02 ago. 2020.

²² LIMA, op. cit., p. 933.

²³ CORTÊS; MATOS, op. cit., p. 41.

do aparato policial, porque “[...] o fato de o agressor ter fácil acesso a uma arma de fogo pode sensivelmente potencializar o risco à integridade física da mulher.” (LIMA, 2014, p. 947).

Tem-se, ainda, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. O inciso II do art. 22 da Lei Maria da Penha consiste, conforme a própria interpretação do dispositivo, no afastamento do agressor do lugar onde mantém convívio com a ofendida, principalmente “para que seja evitada uma nova agressão durante o curso da persecução criminal”.²⁴

Dando seguimento, tem-se a proibição de determinadas condutas. O terceiro inciso do art. 22 da Lei Maria da Penha prevê a vedação de três condutas específicas por parte do agressor: a) a aproximação da vítima, familiares ou testemunhas, onde é fixado um limite mínimo de distância entre estas pessoas e o agressor; b) o contato com a vítima, familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) a frequência de certos lugares, para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.²⁵ Partindo destas definições, o objetivo é, mais uma vez, assegurar que a vítima de agressão não seja privada de uma rotina segura – sem a proximidade e a ameaça do agressor.

Lima²⁶ sustenta que deve haver uma relação entre o local restrito o agressor e os frequentados pela mulher. Não é admissível a proibição de frequência a lugares genéricos, sem especificações, sob pena de inibir qualquer movimentação livre do réu, causando constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. Com isso, o exame do inciso III do art. 22 da Lei 11.340/2006.

Outra medida protetiva de urgência é a prestação de alimentos. Ainda que esteja ausente do lar, o agressor não poderá se afastar de sua obrigação para com os filhos e a própria vítima, devendo prestar alimentos provisionais ou provisórios a eles, nos termos do inciso V do art. 22 da Lei Maria da Penha.

É nesse viés, pensando na ausência de um dos pais, que a Lei Maria da Penha introduziu como medida protetiva a determinação de alimentos, visto que “a obrigação alimentar, em direito de família, é decorrente do parentesco ou da formação de uma família (matrimonial ou

²⁴ HABIB, 2015, p. 218.

²⁵ BRASIL. **Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.** Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em: 02 ago. 2020.

²⁶ LIMA, op. cit.

união estável, no que não vislumbramos qualquer impedimento para incluir outras modalidades [...].”²⁷

De um lado, o art. 22 contempla um rol específico de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor; de outro, os arts. 23 e 24 trazem medidas que objetivam a proteção da vítima mulher. Assim como as medidas elencadas no art. 22 da Lei Maria da Penha, aquelas descritas nos artigos 23 e 24 possuem sentido exemplificativo, permitindo ao juiz o decreto de outras medidas, caso sejam necessárias em cada caso concreto. “As medidas descritas nos dois artigos têm natureza cível, o que confirma a competência mista do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.²⁸

Considerando estas informações como fundamentais à defesa dos direitos e, consecutivamente, da integridade física, moral e psicológica da vítima, cabe agora analisar com mais cuidado os aspectos relevantes no mesmo sentido, como os programas de proteção, a recondução da mulher ao lar, entre outras definições.

Tem-se o programa oficial ou comunitário de proteção à mulher. Uma das ferramentas que podem ser utilizadas pelo juiz durante o processo é determinar o encaminhamento tanto da ofendida quanto de seus dependentes a programas oficiais ou comunitários.

Tem-se, também, a recondução da ofendida e de seus dependentes ao seu respectivo domicílio. A medida prevista no art. 23, II está relacionada à medida protetiva de urgência elencada no inciso II do art. 22 da mesma lei. Pressupõe, portanto, que para a ofendida e seus dependentes retornarem ao lar de origem, o agressor deve ter sido afastado em virtude das agressões sofridas.

Ainda, é possível o afastamento da ofendida do lar. Em muitos casos, a mulher depende financeiramente do companheiro ou marido, inclusive para sustentar os filhos. Por isso, em condições normais, é o agressor que deve ser afastado do lar, uma vez que a vítima e seus dependentes por vezes não têm um lugar fixo para onde ir – considerando que fugir constantemente de agressões seria prejudicial à família toda, tanto em aspectos de estabilidade financeira quanto emocional, principalmente para crianças e adolescentes.

Também, é possível a determinação da separação de corpos. É permitido ao magistrado determinar a separação de corpos entre vítima e agressor, tanto homem quanto mulher, visto que a norma engloba também as relações homoafetivas. A lei não especifica em quais casos a

²⁷ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: parte geral**, v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 697.

²⁸ HABIB, op. cit., p. 223.

medida pode ser aplicada, contudo, deve-se ampliar sua interpretação ao ponto de o juiz não se esquivar de determiná-la, por exemplo, pelo simples fato de a vítima não ser casada.²⁹

Dando seguimento, tem-se a restituição de bens. Quando o assunto são as medidas de cunho patrimonial elencadas no art. 24 da Lei Maria da Penha, “voltadas a impedir a prática comum de o cônjuge, companheiro ou convivente dilapidar o patrimônio comum ou simular transferências de bens, em prejuízo da vítima”.³⁰

Ainda, tem-se a proibição de compra, venda e locação de propriedade em comum. Com o intuito de evitar que se dissipe o patrimônio construído ao longo da união entre vítima e agressor, a Lei Maria da Penha traz, em seu art. 24, II, a medida protetiva de urgência de “proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial”.³¹

De igual forma, é possível a suspensão das procurações. Como observa Gonçalves,³² a procuração é uma espécie de representação na esfera da autonomia privada, de modo que uma das partes dá à outra o poder de agir em seu nome, algo que pode ser revogado pelo requerente quando necessário. Considerando este contexto, a legislação também concede como medida protetiva de urgência a possibilidade de suspender a procuração conferida pela ofendida ao agressor. Isso significa que, como bem destacam Cunha e Pinto,³³ a concessão de um mandato pressupõe que há entre as partes sentimentos como confiança e lealdade que, se rompidos, justificam o fim da concessão, de acordo mútuo.

Outra medida que pode ser tomada pelo jurista e tem efeitos positivos no posicionamento em relação à vítima é a possibilidade de prestação provisória de caução. Simplificando, é uma espécie de reparo, feito por meio de depósito judicial, de danos materiais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.³⁴ É o que está disposto no inciso IV do art. 24 da Lei Maria da Penha.

Em que pese o grande rol de medidas protetivas de urgência, algumas destinadas ao agressor, outras à vítima, muito se questiona a efetividade de tais medidas, principalmente pelos altos índices de violência contra a mulher, objeto da próxima seção.

²⁹ CUNHA; PINTO, op. cit.

³⁰ SOUZA, Sérgio Ricardo. **Comentários à lei de combate à violência contra a mulher: Lei Maria da Penha** 11.340/06. Curitiba: Juruá, 2007, p. 128.

³¹ BRASIL, 2006.

³² GONÇALVES, Jefferson. Machismo: diferença salarial atinge 70% de homens e mulheres. ONDDA, **Notícias**, 12 dez. 2016. Disponível em: <<http://ondda.com/noticias/2016/12/mercado-desigual-machismo>>. Acesso em: 10 set. 2020.

³³ CUNHA; PINTO, op. cit.

³⁴ BRASIL, 2006.

2.4 DA INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Dentre os mecanismos disponíveis na Lei Maria da Penha, destaca-se o dispositivo medida protetiva de urgência que visa proporcionar uma segurança a vítima com base em uma decisão judicial que proíbe o agressor de manter contato e aproximação física com a vítima.

Desta forma, verifica-se que as medidas protetivas, muito embora consideradas um avanço na proteção das mulheres que, vítimas de violência doméstica, são desonradas e humilhadas desde os tempos remotos e, teoricamente eficazes, são difíceis de serem aplicadas na prática, uma vez que o atendimento à mulher descrito na lei deve ser especializado, a começar pelos serviços de apoio nas delegacias da mulher, além de policiais, não só em número suficiente, mas que recebam atendimento especialmente voltado para o atendimento nos termos previsto na lei de regência, todavia não se visualiza os instrumentos necessários a fim de concretizá-las, falta, principalmente, um acompanhamento efetivo que impeça o acusado de uma aproximação de sua vítima, o que, por conta dessa distância que deveria manter, o impediria de cometer novos atos infracionais contra suas vítimas.³⁵

São muitas são as garantias, porém as formas de aplicação e principalmente a forma de fiscalização, faz com que tenham elas pouca efetividade, pois ao que se observa a mulher não tem o seu direito garantido por uma medida de urgência, basta observar notícias que trazem a nós informações de que a mulher já possuía um ou mais boletins de ocorrência, medidas protetivas, mas ainda assim o pior acontece. Por essa perspectiva:

A Lei Maria da Penha pune com rigor a violência contra a mulher e iniciou uma mudança na arraigada cultura machista, mas ainda há muito o que ser feito. As falhas na aplicação da Lei começam nos registros imprecisos e desarticulados dos órgãos responsáveis por acolher as denúncias, passam pela falta de estrutura para atendimento das vítimas e culmina na ausência de uma rede de enfrentamento conjunto das instituições.³⁶

É comum relatos como “o homem já foi preso duas vezes por violência doméstica e tinha saído da prisão esta semana. Ela também tinha uma medida protetiva contra ele”, esclareceu a delegada”.³⁷ Este é o relato de uma delegada após mais um crime brutal ocorrer, ao que se mostra o homem sabe que o fato de um papel lhe impor a obrigação de não frequentar

³⁵ SOUZA, José Alves de. Lei Maria da Penha e a duvidosa eficácia das medidas protetivas. **Conteúdo Jurídico**, 2014. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48978&seo=1>>. Acesso em: 18 ago. 2020.

³⁶ IBDFAM. Botão do pânico é entregue às vítimas de violência doméstica no Espírito Santo. **JusBrasil**. Notícias, 2013. Disponível em: <<http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/100462726/botao-do-panico-e-entregue-a-vitimas-de-violencia-domestica-no-espírito-santo>>. Acesso em: 08 set. 2020.

³⁷ Ibid., loc. cit.

os mesmos locais que a vítima. Até mesmo de não se aproximar da mesma em alguns metros não afasta dele a possibilidade de demonstrar a sua força e ainda assim impor sobre a mulher a sua autoridade, fato este se dá por uma falta notória de efetivo policial e de uma fraca rede de proteção. A fala da delegada corresponde a um caso ocorrido no dia 07 de outubro de 2016, onde uma mulher foi morta a facadas dentro de uma igreja com aproximadamente 80 pessoas.

Esta questão é também apontada por Leite,³⁸ ao confrontar o texto da lei com o que efetivamente ocorre na vida das mulheres vitimadas pela violência doméstica e familiar:

Enquanto o Estado não garantir o direito dessas mulheres de gozar da liberdade estas não se sentirão seguras para denunciar, enquanto as mulheres não estiverem seguras para denunciar, não haverá homens punidos, enquanto os homens agressores não forem responsabilizados e pagarem pelos atos cometidos, tampouco se poderá falar de igualdade de direitos, de democracia e livre-arbítrio.

Com base no Mapa da Violência, que apresenta através de pesquisas estatísticas realizadas através do índice temporal de 1980 a 2013, e publicado em 2015 pelo sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz,³⁹ coordenador dos estudos, é possível perceber que apesar de uma legislação específica acerca da violência doméstica, não houve uma redução de casos e de reincidência a longo prazo.

Nesse sentido, uma vez que a violência doméstica contra a mulher começou a tomar proporções desenfreadas e catastróficas, elevando o número de mortalidade e mostrando que a parte frágil da relação era a mulher que oprimida pelo homem se tornava cada vez mais submissa ao tempo de relacionamento e aos dizeres da sociedade como um todo.

A questão é também apontada por Matiello e Tibola,⁴⁰ *in verbis*:

Outrossim, há ineficácia das medidas protetivas de urgência nas situações em que a vítima acaba de sofrer a nova agressão física ou psicológica mesmo tendo medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de seu agressor e, solicita atendimento policial. Os policiais ao verificarem a situação de violência autuam o agressor em flagrante, mas este pode ser libertado minutos depois mediante pagamento de fiança.

Com isso é possível destacar que as penas e as aplicações são falhas, assim como as medidas protetivas que tem o seu ideal positivo, porém a efetivação negativa, uma vez que a

³⁸ LEITE, Maria Suzana Souza. Lei Maria da Penha: o desafio de sua execução frente às falhas do Estado. **Jornada Eixo 2013**. Disponível em <<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anaiseixo7questoesdegeneroetniaegeracao/lemariadapenhaodesafiosdesuaexecucaofrenteasfalhasdoestado.pdf>> Acesso em: 02 ago. 2020.

³⁹ WASELLFISZ, Julio Jacobo. **Mapa da Violência 2015**: homicídio de mulheres no Brasil, p. 72. Brasília, 2015. Disponível em: www.mapadaviolencia.org.br. Acesso em: 15 ago. 2020.

⁴⁰ MATIELLO, Carla; TIBOLA, Rafaela Caroline Uto. Medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha são eficazes? **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 18, n. 3680, 29 jul. 2013. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/25018>>. Acesso em: 18 ago. 2020.

falta de fiscalização e garantia da vítima é menor que a necessária e ao que se nota a denúncia na maioria das vezes traz ao agressor mais raiva e vontade de retaliação e de mais agressões.

Não bastasse isso, a taxa de A taxa de homicídios no Brasil é a quinta maior do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No que compete o resultado de homicídios femininos, num ranking de oitenta e três países, o Brasil é o quinto onde mais se matam as mulheres, estando entre os mais violentos do mundo nesse aspecto e em pior posição que seus vizinhos na América do Sul (à exceção somente da Colômbia), que os países europeus (à exceção da Rússia), que todos os países africanos e inclusive todos os árabes.⁴¹

O número de vítimas do sexo feminino entre os anos de 2003 e 2013 passou de 3.937 para 4.762, um aumento de 21% em uma década, sendo que essas 4.762 mortes em 2013 representam 13 homicídios femininos por dia.⁴²

De acordo com o Mapa da Violência, pode-se observar que a lei não conseguiu cumprir o seu objetivo de maneira linear e continua, pois os índices mostram que a lei, consegue uma diminuição severa na primeira parte da sua atuação, porém ao que se nota não é a permanência deste cenário.

Pelos registros do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), entre 1980 e 2013, num ritmo crescente ao em número quanto em taxas, morreu um total de 106.093 mulheres, vítimas de homicídio. Efetivamente, o número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980, para 4.762 em 2013, um aumento de 252%. A taxa, que em 1980 era de 2,3 vítimas por 100 mil, passa para 4,8 em 2013, um aumento de 111,1%.⁴³

Nesse sentido, houve um aumento alarmante no número de vítimas fatais em um período de pouco mais de 30 anos. Aumentando inclusive ainda, o recorde que já era alarmante, pois mesmo depois da Lei Maria da Penha as violências foram permanentes e resultando em números assustadores se relacionados com os antigos.⁴⁴

Par se ter uma ideia, no ano de 1980 a taxa de homicídio para cada 100 mil mulheres era de 2,3, número este que subiu para 4,3 em 2000. Nos três anos anteriores à edição da Lei Maria da Penha, ou seja, 2003, 2004 e 2005, a taxa foi de 4,4, 4,2 e 4,2, respectivamente. E, nos três anos que seguiram ao advento da Lei, totalizou 3,9, 4,2 e 4,4, nos anos de 2007, 2008 e 2009. Porém, em 2013 esse número aumentou para 4,8, demonstrando que embora tenha

⁴¹ WASELFIK, 2015, p. 72.

⁴² Ibid., p. 13.

⁴³ Ibid., p. 11.

⁴⁴ Ibid., loc. cit.

sofrido uma redução no primeiro após o advento da Lei em comento, voltou a subir logo em seguida.⁴⁵

Nesse ponto vale dizer que o estudo em análise qual seja, o Mapa da Violência, tem a sua última edição registrada em 2015. Logo, não apresenta dados mais recentes sobre a problemática da violência contra a mulher e o número de homicídios.

Contudo, do referido estudo, como já dito alhures, percebe-se que no ano seguinte a criação da lei houve um resultado positivo, contudo o crescimento tornou a voltar, sendo que em 2013, sete anos após a criação da Lei Maria da Penha, a taxa tomou um índice maior que o marco de 1996, onde a taxa era de 4,6 a cada 100 mil mulheres.⁴⁶

De acordo com os registros do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período compreendido entre 1980 e 2013 o ritmo de crescimento da taxa de mortalidade foi consideravelmente grande e preocupante, pois no período compreendido o número de mortes foi de 106.093 mulheres, isso considera que o número passou de 1.353 no ano de 1980 para alarmante 4.762 em 2013, um crescimento de 252%.

Esse fator indica que a criação da lei apesar de um avanço não coibiu a violência doméstica conforme esperado no projeto da Lei. Pois apesar de uma prévia diminuição dos casos registrados, a mesma se solidificou eficácia apenas no ano seguinte e não culminou em uma grande diferenciação quando comparado com os anos anteriores.

Limitando a análise no período de vigência da lei, que entrou em vigor em 2006, é possível observar que os maiores aumentos das taxas estão em um momento de égide da nova lei os números aumentam ainda mais, isto posto verifica-se que a lei não está sendo efetiva na sua aplicação e talvez então insuficientes aos olhos da sociedade.

Isto mostra que em números a lei não efetiva o suficiente a ponto de redução dos índices e resolução do problema. Sendo assim, mesmo com o avanço no que se refere a criação de direitos mínimos de atenção e proteção à violência doméstica, é importante criar mecanismos que reduzam esses dados efetivamente.

Mais recente estudo, realizado por Cerqueira et al.⁴⁷ aponta que a violência contra a mulher é tão grande em nosso país, que em 2013 foram cerca de 13 mulheres assassinadas todos os dias. Ao todo foram mortas, no referido ano, 4.936 mulheres, maior número já registrado desde o ano de 2007.

⁴⁵ Ibid., loc. cit.

⁴⁶ Ibid., p. 39.

⁴⁷ CERQUEIRA, Daniel *et al.* (Coord.). **Atlas da Violência 2018**. Rio de Janeiro: IPEA, 2018, p. 35.

Não se pode afirmar, claro, que todos os homicídios foram praticados com violência contra a mulher, por ex-companheiros, parceiros, namorados, ou seja, para caracterizar os crimes que deveriam ser abarcados pela Lei Maria da Penha. Contudo, Cerqueira et al.⁴⁸ ressaltam que apesar de toda a visibilidade da violência contra a mulher, apenas em 2017 mais de 221 mil mulheres procuraram delegacias para relatar episódios e agressão, via de regra lesão corporal doloso em decorrência de violência doméstica.

Não obstante, esse número é subestimado, já que muitas vítimas ainda tem medo ou vergonha de denunciar o agressor. Porém, não há como negar que os altos índices de violência doméstica que assolam o país evidenciam que a Lei Maria da Penha não é efetiva no que tange a tutela das mulheres vítimas de violência doméstica no país, principalmente porque, apesar do endurecimento das leis penais e das medidas de proteção, os índices ainda são alarmantes e vem crescendo ano após ano.

Em meio a esse cenário, portanto, pode-se dizer que a edição da Lei Maria da Penha é sim, uma conquista para as mulheres vitimadas por seus maridos, companheiros, namorados, e também para toda a sociedade brasileira que, por longos anos, enfrentou a sensação de impunidade, vendo os agressores se livrarem das acusações com transações penais ínfimas, em claro desrespeito aos direitos humanos da mulher.

Apesar de toda a evolução, há questões que precisam ser enfrentadas, como a implementação de medidas para assegurar à vítima efetiva proteção quando do deferimento de medidas protetivas, pois de nada adianta que o magistrado ou o delegado de polícia determine o afastamento do agressor se a mulher não puder contar com uma rede de apoio. A ineficiência, portanto, faz com que a mulher deixe de denunciar ou, quando o faz, não tem segurança.

Segundo notícia divulgada no site do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ainda no ano de 2013, buscando sanar esse problema é que foi instituído, na capital do Estado do Espírito Santo, Vitória, medida inovadora, com vistas a proporcionar que as vítimas acione, de forma rápida, as autoridades policiais quando do descumprimento de medidas protetivas, denominado de “botão do pânico”.

A ideia surgiu após a juíza responsável pela Vara Criminal, Dra. Hermínia Maria Azoury, identificar que muitas mulheres que contavam com medidas protetivas não eram efetivamente protegidas pelo Estado, culminando em violação à integridade física, não raras vezes tentativas ou homicídios consumados. Logo, proporcionar meios para que o agressor

⁴⁸ Ibid., p. 42.

fosse prontamente detido pela autoridade policial, quando da aproximação, incutiu maior receio quanto ao descumprimento.⁴⁹

Destarte, embora seja uma medida pontual, evidencia a importância de se buscar alternativas, ações concretas para que os agressores vejam, nas medidas protetivas, efetiva atuação estatal.

3 CONCLUSÃO

Buscou-se demonstrar, ao longo do presente estudo, a problemática da violência doméstica contra a mulher, com ênfase na ineficácia das medidas protetivas de urgência. Constatou-se, inicialmente, que o Estado brasileiro, por longos anos, silenciou-se diante do grave problema da violência doméstica contra a mulher. Apenas no ano de 2006 é que foi editada a Lei nº 11.340, cujo objetivo punir, prevenir e erradicar toda forma de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

Buscando tornar efetivas as disposições legais, o legislador tratou de elencar uma série de medidas protetivas, algumas destinadas ao agressor, como o afastamento do lar, outras diretamente relacionadas à vítima, o que se apresenta como grande avanço, haja vista a atenção especial destinada a mulher vitimada.

Não obstante a existência de uma lei específica, o que se percebe, a partir da análise de estudos estatísticos disponibilizados nos últimos anos, é que o índice de violência praticada contra a mulher não diminuiu. E, não raras vezes o agressor já tinha contra si uma medida protetiva, o que leva a questionar exatamente a atuação estatal no cumprimento das disposições legais e, conseqüentemente, a proteção da mulher vitimada.

Logo, em se tratando de medidas protetivas, percebe-se falhas quanto à efetivação, pois o que está preconizado no texto da lei não é sentido na prática, pois apesar de denúncias as mulheres continuam sendo vítimas de seus companheiros, maridos, namorados, perpetuando um problema que não escolhe cor, raça, classe social.

Algumas medidas pontuais vem sendo adotadas pelo Estado para assegurar à mulher, vítima de violência doméstica e familiar, efetiva proteção. Um claro exemplo é o denominado 'botão do pânico', uma forma da vítima acionar as autoridades policiais, de forma rápida, para

⁴⁹ IBDFAM, op. cit.

obstar a agressão daquele que tem contra si uma medida protetiva, a exemplo da proibição de se aproximar da mulher.

Contudo, são medidas pontuais, não capazes de efetivar as disposições legais. Compete ao Estado, portanto, em meio a esse cenário, estipular instrumentos e implementar políticas públicas para assegurar a tutela da integridade física e psíquica da mulher, vítima de violência doméstica, pois não basta o deferimento de uma medida protetiva se não houver uma ampla rede de apoio, seja para assegurar à mulher segurança, seja para incutir no agressor o receio de descumprir a medida protetiva.

REFERÊNCIAS

BIANCHINI, Alice. **Lei Maria da Penha: aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%20ao_Compilado.htm. Acesso em: 28 ago. 2020.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 02 ago. 2020.

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006**. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em: 02 ago. 2020.

CERQUEIRA, Daniel *et al.* (Coord.). **Atlas da Violência 2018**. Rio de Janeiro: IPEA, 2018.

CORTÊS, Iáris Ramalho; MATOS, Myllena Calasans. **Lei Maria da Penha: do papel para a vida: Comentários à Lei 11.340/2006 e sua inclusão no ciclo orçamentário**. Centro Feminista de Estudos e Assessoria. 2009. Disponível em:

<http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=128&task=view.do_wnload&cid=64> Acesso em: 20 ago. 2020.

CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. **Violência Doméstica: A lei Maria da Penha comentada artigo por artigo**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na justiça**: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

DINIZ, Anaílton Mendes de Sá. **Medidas protetivas de urgência**: natureza jurídica, reflexos procedimentais. 2015. Disponível em: <<http://tmp.mpce.mp.br/nespeciais/promulher/artigos/Medidas%20Protetivas%20de%20Urgencia%20-%20Natureza%20Jur%C3%ADdica%20-%20Anailton%20Mendes%20de%20Sa%20Diniz.pdf>>. Acesso em: 02 ago. 2020.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: parte geral, v. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

GONÇALVES, Jefferson. Machismo: diferença salarial atinge 70% de homens e mulheres. ONDDA, **Notícias**, 12 dez. 2016. Disponível em: <<http://ondda.com/noticias/2016/12/mercado-desigual-machismo>>. Acesso em: 10 set. 2020.

HABIB, Gabriel. **Leis penais especiais**: tomo III, v. 2. 1. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.

IBDFAM. Botão do pânico é entregue às vítimas de violência doméstica no Espírito Santo. **JusBrasil**. Notícias, 2013. Disponível em: <<http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/100462726/botao-do-panico-e-entregue-a-vitimas-de-violencia-domestica-no-espírito-santo>>. Acesso em: 08 set. 2020.

LEITE, Maria Suzana Souza. Lei Maria da Penha: o desafio de sua execução frente às falhas do Estado. **Jornada Eixo 2013**. Disponível em <<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anaiseixo7questoesdegeneroetniaegeracao/leimariadapenhaodesafiodesuaexecucaofrenteasfalhasdoestado.pdf>> Acesso em: 02 ago. 2020.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Legislação criminal especial comentada**. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2014.

MARCÃO, Renato. **Código de processo penal comentado**. São Paulo: Saraiva, 2016.

MATIELLO, Carla; TIBOLA, Rafaela Caroline Uto. Medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha são eficazes? **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 18, n. 3680, 29 jul. 2013. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/25018>>. Acesso em: 18 ago. 2020.

PACELLI, Eugênio. **Curso de processo penal**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Coordenador Pedro Lenza. **Direito processual penal esquematizado**. São Paulo: Saraiva, 2012.

SILVA JÚNIOR, Edison Miguel da. Direito penal de gênero. Lei nº 11.340/06: violência doméstica e familiar contra a mulher. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 11, n. 1231, 14 nov. 2016. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/9144>>. Acesso em: 20 ago. 2020.

SOUZA, José Alves de. Lei Maria da Penha e a duvidosa eficácia das medidas protetivas. **Conteúdo Jurídico**, 2014. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.48978&seo=1>>. Acesso em: 18 ago. 2020.

SOUZA, Sérgio Ricardo. **Comentários à lei de combate à violência contra a mulher: Lei Maria da Penha 11.340/06**. Curitiba: Juruá, 2007.

TÁVORA, Nestor; ROQUE, Fábio. **Código de processo penal para concursos**. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.

WASELLFISZ, Julio Jacobo. **Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil**. Brasília, 2015. Disponível em: www.mapadaviolencia.org.br. Acesso em: 15 ago. 2020.

ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual do Direito Penal Brasileiro**. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.